

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ, СЕЛЕКЦИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Шухратова Зарнигор Фарходовна¹, Дусматова Гулбахор Абдурашидовна²

Студентка 3 курса направления Биологии АГУ¹

shuhratovazarnigor8373@gmail.com

Доцент кафедры Генетика и биотехнология АГУ²

bahora1982@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15601671>

Аннотация: Цитогенетик усуллар замонавий тиббиёт, экология ва биотехнология соҳаларида кенг қўлланилади. Улар хромосомалардаги сон ва тузилиш аномалияларини аниқлаш, ирсий ва онкологик касалликларни таъхис қилиш ҳамда атроф-муҳит омилларининг мутаген таъсирини баҳолаш имконини беради. FISH ва GISH каби молекуляр-цитогенетик технологиялар алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, селекция ва геном ўзгаришларини мониторинг қилишда қўлланилади. Ушбу мақолада цитогенетик таҳлилнинг замонавий ёндашувлари ва уларнинг амалий аҳамияти умумлаштирилган.

Аннотация: Цитогенетические методы широко применяются в современной медицине, экологии и биотехнологии. Они позволяют выявлять числовые и структурные хромосомные аномалии, проводить диагностику наследственных и онкологических заболеваний, а также оценивать мутагенное воздействие факторов окружающей среды. Особое значение приобретают молекулярно-цитогенетические технологии, такие как FISH и GISH, используемые в селекции и мониторинге геномных изменений. В статье обобщены современные подходы к цитогенетическому анализу и их практическое значение.

Annotation: Cytogenetic methods are widely used in modern medicine, ecology, and biotechnology. They enable the detection of numerical and structural chromosomal abnormalities, facilitate the diagnosis of hereditary and oncological diseases, and help assess the mutagenic impact of environmental factors. Molecular cytogenetic technologies, such as FISH and GISH, are of particular importance and are used in plant breeding and genome monitoring. This article summarizes current approaches to cytogenetic analysis and their practical significance.

Калит сўзлар: Цитогенетика, инсон кариотиби, анеуплоидия, FISH ва GISH технологиялари, молекуляр-генетик диагностика, генетик мониторинг, экологик стресс ҳолатлари, ўсимликларни селекция қилиш, хромосомавий абберациялар.

Ключевые слова: Цитогенетика, кариотип человека, анеуплоидия, FISH и GISH, молекулярная диагностика, генетический мониторинг, экологическая напряженность, селекция растений, хромосомные абберации

Keywords: Cytogenetics, human karyotype, aneuploidy, FISH and GISH technologies, molecular genetic diagnostics, genetic monitoring, environmental stress conditions, plant breeding, chromosomal aberrations.

Введение. Цитогенетика — это наука на пересечении генетики и цитологии, изучающая структуру, число и поведение хромосом в норме и патологии. Её развитие стало возможным благодаря методам культивирования клеток, дифференциального окрашивания и флуоресцентной гибридизации. Цитогенетические методы широко применяются в клинической генетике для диагностики хромосомных синдромов, оценки наследственных рисков и мониторинга репродуктивного и онкологического здоровья.

Помимо медицины, цитогенетика находит применение в экологии и селекции растений — для контроля мутагенных факторов среды и отслеживания генетических изменений в гибридах с использованием методов FISH и GISH. Современные цитогенетические подходы отличаются высокой точностью и актуальны в научной, клинической и прикладной практике.

Цитогенетические исследования редких и исчезающих растений, проводимые в Сибирском ботаническом саду, выявили значительную роль хромосомной изменчивости в адаптации видов к условиям интродукции и реинтродукции. Особое внимание уделяется изучению кариотипов видов, таких как *Allium nutans*, *Primula macrocalyx*, *Alfredia cernua* и *Brunnera sibirica*, что позволяет не только оценить их генетическую стабильность, но и разработать эффективные методы сохранения и восстановления природных популяций. Полученные данные служат основой для создания научно обоснованных рекомендаций по сохранению биоразнообразия и восстановлению экосистем Сибири [5].

Метод «обратного» кариотипирования представляет собой важное дополнение к молекулярно-цитогенетическим технологиям, позволяя выявлять структурные хромосомные перестройки, не обнаруженные при первичном цитогенетическом анализе. Его применение особенно актуально в клинической практике для уточнения происхождения выявленных микроделеционных или микродупликационных синдромов, а также для последующего обследования родственников пациента. Комплексное использование традиционного и молекулярного подходов повышает точность диагностики и эффективность медико-генетического консультирования [4].

Цитогенетическая и молекулярно-генетическая диагностика являются неотъемлемой частью современной онкогематологии, позволяя не только точно классифицировать заболевания, но и прогнозировать их течение, а также выбирать наиболее эффективные методы лечения. Предложенные в статье подходы способствуют унификации диагностики, улучшению качества медицинской помощи и оптимизации использования ресурсов в условиях ограниченного доступа к современным технологиям [7].

Цитогенетический анализ числовых аномалий кариотипа человека является важным инструментом в медицинской генетике. Он позволяет выявлять генетические причины различных заболеваний и состояний, таких как пороки развития, задержка развития, нарушения репродукции и другие. Особое внимание уделяется пренатальной диагностике, что позволяет своевременно выявлять аномалии и принимать соответствующие меры [2].

Молекулярная цитогенетика предоставляет мощные инструменты для селекции растений, позволяя более точно и эффективно создавать новые сорта с улучшенными характеристиками. Применение методов GISH и FISH способствует лучшему пониманию генетической структуры растений и ускоряет процесс селекции. Автор надеется, что изложенный материал поможет селекционерам ориентироваться в современных возможностях молекулярной цитогенетики и успешно применять эти методы при создании новых конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных культур [6].

Цитогенетика человека является фундаментальной дисциплиной, играющей ключевую роль в понимании наследственности и изменчивости человека. Знание основ цитогенетики необходимо для диагностики хромосомных аномалий, оценки риска наследственных заболеваний и разработки методов их профилактики. Представленная статья служит основой для дальнейшего изучения более сложных аспектов цитогенетики и её применения в медицине [1].

Цитогенетические методы являются мощным инструментом для оценки экологической напряженности и мутагенной активности окружающей среды. Использование этих методов позволяет не только выявлять текущие изменения в экосистемах, но и прогнозировать их последствия для здоровья организмов и устойчивости экосистем в целом. Предложенная методика проведения цитогенетического мониторинга может быть широко применена в экологическом контроле и оценке воздействия антропогенных факторов на биосистемы [3].

Заключение. Цитогенетика остаётся ключевым направлением в системе биомедицинских, экологических и аграрных исследований. Современные методы анализа хромосом, включая молекулярно-цитогенетические технологии, позволяют не только точно диагностировать наследственные и онкологические заболевания, но и эффективно оценивать воздействие мутагенных факторов окружающей среды. Их интеграция в практику селекции

растений открывает новые возможности для создания устойчивых и продуктивных сортов. Универсальность и высокая информативность цитогенетических подходов обеспечивают их актуальность в условиях развития персонализированной медицины, генетического мониторинга и охраны биоразнообразия.

Литература

1. Волков А.Н., Начева Л.В. Цитогенетические методы в практике современных медико-биологических исследований. Часть I: история и теоретические основы цитогенетики человека. *RusMed*, 2021 году, Т-6, №4, сто 142-150. Цитогенетические методы в практике современных медико-биологических исследований. часть i: история и теоретические основы цитогенетики человека | RUSMED
2. Волков А.Н., Рытенкова О.И. Цитогенетические методы в практике современных медико-биологических исследований. ЧАСТЬ III: числовые аномалии кариотипа человека. *Фундаментальная и клиническая медицина*. 2022;7(3): 85-96. <https://fcm.kemsmu.ru/jour/article/download/576/329>
3. Даев Е.В., Дукельская А.В., Барабанова Л.В. Цитогенетические методы индикации экологической напряженности в водных и наземных биосистемах. *Экология и генетика*. 2014, Т-12 №2. Цитогенетические методы индикации экологической напряженности в водных и наземных биосистемах - Даев - Экологическая генетика
4. Колотий А.Д., Ворсанова С.Г., Юров Ю.Б., и др. Цитогенетический анализ в эпоху высокоразрешающих молекулярно-цитогенетических методов: возможности «обратного» кариотипирования. *Научные результаты биомедицинских исследований*. 2019, стр 44-64. Цитогенетический анализ в эпоху высокоразрешающих молекулярно-цитогенетических методов: возможности «Обратного» кариотипирования
5. Малахова Л.А., Амельченко В.П., Катаева Т.Н. Цитогенетические исследования редких растений Томской области в СибБС – методическая основа сохранения их биоразнообразия. Россия. 2008. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsitogeneticheskie-issledovaniya-redkih-rasteniy-tomskoy-oblasti-v-sibbs-metodicheskaya-osnova-sohraneniya-ih-bioraznoobraziya/viewer>
6. Хрусталева Л.И. Молекулярная цитогенетика в селекции растений. *Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии* в 2007 году. Молекулярная цитогенетика в селекции растений
7. Цаур Г.А., Ольшанская Ю.В., Обухова Т.Н., Судариков А.Б., Лазарева О.В., Гиндина Т.Л. Цитогенетическая и молекулярно-генетическая диагностика онкогематологических заболеваний: позиция Организации молекулярных генетиков в онкологии и онкогематологии. *Гематология и трансфузиология*. 2023;68(1):129-143. Цитогенетическая и молекулярно-генетическая диагностика онкогематологических заболеваний: позиция Организации молекулярных генетиков в онкологии и онкогематологии | Цаур | Гематология и трансфузиология